

Pardo-Vilú, Nicole (2021). Coquimbo episodios coloniales. Los claroscuros del desierto. Actos editores/colección Ficciones Históricas: Santiago de Chile. 132 páginas

DOI: 10.5281/zenodo.7102658

Elena Donoso Venegas

Fecha de recepción: 24 de mayo de 2022

Nicole Pardo-Vilú, es la identidad literaria de nuestra autora, de nacionalidad Chilena posee una doble titulación doctoral en Ciencias Humanas, Mención Discurso y Cultura en la Universidad Austral de Chile y en Estudios de Literatura y Cultura por la Universidad de Lisboa, Magíster en Historia Universidad de Chile, novelista y docente, centra sus investigaciones y posteriores publicaciones en la presencia historiográfica de personas afrodescendientes, en los discursos racistas y las nociones de raza, clase y género en la literatura chilena, exponiendo sus resultados en congresos nacionales e internacionales.

La obra literaria Coquimbo Episodios Coloniales, *los claroscuros del desierto*, publicada por *Actos editores* en Enero del año 2021, recupera el valor de la novela de ficción histórica pues relaciona hechos reales con ficción, este ejercicio literario es construido a partir de la investigación que realiza Nicole sobre documentos judiciales encontrados en el Archivo Histórico Nacional Chileno y que hoy podemos encontrar en formato de microfilm. Los registros que utiliza la autora para escribir esta novela son cartas de compra, venta y libertad de esclavas registradas en la ciudad de La Serena.

Estos documentos develan la presencia del sistema esclavista en territorio nacional, de aquí surge la inspiración para construir los relatos de esta obra que se transforman en una experiencia gracias a que su autora da vida, aroma y piel a los archivos escondidos en nuestro subconsciente histórico chileno. Fueron niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres esclavizadas quienes transformados en mercancía eran traídos al territorio nacional por conquistadores, desde África y otras latitudes, comercializados sin piedad por españoles y nacionales. “Desde 1536 hasta 1823 en estas tierras Chilenas sobrevivió legalmente la esclavitud de africanos y sus descendientes mestizados: los mulatos, pardos, cholos, zambos, chinos y cuarterones, fueron 287 años de esclavitud a lo menos ocho generaciones viviendo y naciendo en estas provincias” (Pardo-Vilú 2021), una parte del relato nacional que se ha diluido malamente gracias a la historia oficial.

La novela está ubicada temporalmente a finales del siglo XVIII y principios del XIX situándose físicamente al norte de Chile en la ciudad de Coquimbo, IV región. Se desarrolla principalmente, en el aún existente, barrio de Barraza, los relatos transcurren en torno a una sociedad colonial, monárquica, patriarcal, católica y esclavista.

Las historias que se entrelazan en esta novela giran en torno a la vida de niñas y mujeres negras, mulatas y mestizas esclavizadas traídas o nacidas en territorio nacional y la relación que éstas padecían con sus dueños y amos.

Las protagonistas de esta novela son Santos Monardes y Mariana Iriarte, mulatas nacidas en diferentes familias. Por lo general, estas esclavas eran comercializadas desde muy jóvenes, dado que tenían un mayor valor económico por estar en edad fértil, llegaban a casa de sus patrones siendo adolescentes, temerosas, respondían a las órdenes mirando al piso, escondiendo sus ojos vidriosos de temor, rogando que en su destino no les tocara el infortunio de un mal amo. Dentro de sus labores domésticas estaba la de cuidar a los hijos de sus amas, que eran mujeres blancas y bien casadas con españoles o nacionales, y aunque bien casadas poco y nada podían alegar sobre el comportamiento violento y sexual de sus esposos, pues el poder patriarcal, el aumento de patrimonio y el qué dirán, para bien o para mal, también las tocaba a ellas.

A poco andar de las hojas podemos apreciar el nivel de violencia al cual estaban sometidas las mujeres esclavas y como ésta era heredada a su descendencia, pues no existió la libertad de vientre en nuestro país sino hasta el año 1811, sus hijos estaban destinados por ley a ser esclavos, el cuerpo de la mujer negra era por completo propiedad de su amo, utilizado para producir hijos y así aumentar el patrimonio económico familiar. Cuando estas mujeres cometían alguna falta en los quehaceres domésticos, eran castigadas con el látigo y al no querer complacer los deseos sexuales de sus amos eran abuzadas, se dejaban o podían morir, “lloraba porque quería volver a correr por los cerros, volver a tener ocho años, volver al vientre de su madre y no nacer, y que tampoco naciera su madre ni la madre de ésta. Todo eso gritaba su alma, mientras Eusebio la regañaba, la abofeteaba otra vez y la zamarreaba lanzándola al suelo” (Pardo-Vilú, 2021, p 60). Si bien la novela comparte los terribles padecimientos que estas mujeres sufrían en brazos de sus amos y de una sociedad que no lo cuestionaba, también nos permite observar la capacidad de lucha que estas tenían, sus ganas de enamorarse, de sentir placer, casarse y formar familia con un hombre que también las amara.

La manera sensible en que estas historias han salido a la luz contribuye a la visibilización de la mujer en un sentido humano e histórico, alejado de los relatos arquetípicos femeninos, exotizados y ubicándolas en un rol protagónico.

La novela tiene enormes aportes a la reconstrucción de la memoria cultural de nuestro país, no olvidemos que fue inspirada por hechos reales respaldados con documentos de archivo. El relato nos emociona y educa recordándonos que Chile también fue parte del sistema esclavista, esta parte de la historia nacional escondida o “editada” se despierta con fuerza a través del rol protagónico de la mujer afrodescendiente, sensibles, fuertes y soñadoras. También es interesante notar que la autora decide ubicar los hechos al norte de Chile permitiendo así descentralizar los relatos históricos, siempre ubicados en las grandes capitales como Santiago y teniendo de protagonistas a hombres.

En el Chile de hoy, en donde los discursos de odio son cada vez más extremos, este tipo de novelas nos vienen a recordar quienes somos, y de que estamos contruidos como sociedad, somos hijos de personas esclavizadas y de hombres que comercializaban personas y aunque la Ley Chilena reconoció la existencia del pueblo tribal afrodescendiente Chileno su cultura e idioma, no ha sido suficiente, es necesario una reparación histórica, falta mucho por hacer, como país seguimos envueltos en contradicciones e inconsecuencias que se reflejan, por ejemplo, en el hecho de no dar lugar al pueblo afrodescendiente en el actual proceso constituyente.